

MEDIACORP
RESEARCH PROJECT

MANUAL DE CODIFICACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS

AÑAÑOS CARRASCO, Elena
SÁNCHEZ REINA, J. Roberto
MEDINA-BRAVO, Pilar
JIMÉNEZ-MORALES, Mónica

Abril del 2016

MEDIACORP es el acrónimo del Proyecto de Investigación “Representación Mediática de la Imagen Corporal no Saludable. Desarrollo de una Herramienta de Prevención en niños y niñas de 5 a 8 años: ‘Mi cuerpo me gusta’” financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en su convocatoria Retos Excelencia 2015-2017. Clave del Proyecto CSO2014-58220.

Los derechos de esta obra son propiedad de sus autores y se encuentran bajo la licencia de Creative Commons. Cualquier uso de la misma deberá hacer referencia a este trabajo.

ÍNDICE

Introducción	2
1. Conceptos Básicos	3
2. Conceptos Metodológicos	5
2.1 Unidades de análisis y de registro.	5
2.2 Criterios generales para el análisis de cada unidad.	5
2.2.1 Criterios generales para el análisis de los anuncios.	6
2.2.2 Criterios generales para el análisis de las escenas.	6
2.2.3 Criterios generales para el análisis de los personajes.	6
2.2.4 Criterios generales para el análisis de la I.C. como mensaje.	7
3. Variables del Análisis y sus Categorías	9
3.1 Definición de las variables y de sus categorías.	11
3.1.1 Variables de la dimensión análisis anuncio.	11
3.1.2 Variables de la dimensión de análisis personaje.	12
3.1.3 Variables de la dimensión de análisis la I.C. como mensaje.	18
4. Procedimiento de Registro de las Variables	20
4.1 Instrucciones para el registro de la plantilla INCLUSIÓN ANUNCIOS.	21
4.2 Instrucciones para el registro de la plantilla PERSONAJES.	22
4.3 Instrucciones para el registro de la plantilla I.C. COMO MENSAJE.	25
4.3.1 Registro de la dimensión de análisis ANUNCIO.	26
4.3.2 Registro de la dimensión de análisis PERSONAJES.	27
4.3.3 Registro de la dimensión I.C. COMO MENSAJE.	28
5. Finalización del registro	31
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	32

INTRODUCCIÓN

Este manual describe los criterios utilizados para codificar los anuncios que se analizan como parte del **objetivo 4** del proyecto MediaCorp. Su objetivo es homogeneizar y unificar el análisis entre los observadores con la finalidad de aumentar la fiabilidad de los datos analizados.

El manual es una propuesta metodológica diseñada desde MediaCorp para conseguir los objetivos de su investigación. Las variables consideradas en este trabajo se han categorizado a partir de la revisión de investigaciones que analizan la representación mediática de la imagen corporal (Signorielli, McLeod & Elaine Healy, 1994; Cáceres Zapatero & Díaz Soloaga, 2008; Gallego-Medina, 2015; Gallego-Medina & Añaños, 2016). La plantilla para la codificación de los anuncios y los personajes se ha elaborado a partir de los modelos de análisis utilizados por Velarde Hermida (1991), Baca Lagos y Martín Serrano (1995), Fernández-Villanueva et al. (2004) y Martín-Serrano (2004).

El manual se estructura en cuatro apartados:

- 1) Conceptos básicos: en el que se describen los conceptos que hay que considerar en la codificación de todos los elementos.
- 2) Conceptos metodológicos: en el que se describen las unidades de análisis y los criterios generales que se deben seguir para su registro.
- 3) Variables de análisis y sus categorías: en el que se definen cada una de las variables analizadas y sus categorías.
- 4) Registro de las variables: procedimiento técnico e instrucciones que se deben seguir en el registro de las variables (anuncios y personajes) y sus categorías.

1. CONCEPTOS BÁSICOS

Esta fase del proyecto MediaCorp tiene como objetivo analizar las representaciones de la figura corporal de los contenidos publicitarios que se transmitieron en las cadenas de la televisión española durante el primer semestre del año 2015.

Los contenidos publicitarios que se analizan pertenecen a una muestra de **154 anuncios**, que corresponden a las 100 marcas con mayor impacto publicitario televisivo (GRPs) en la población infantil de 5 a 9 años¹, es decir las que más se han visualizado durante el primer semestre del año 2015.

Los conceptos claves considerados en el análisis de los contenidos publicitarios son:

- **La Figura Corporal:** Estructura corporal (humana o no humana) compuesta por el esqueleto, los músculos y la grasa. Puede entenderse como figura corporal *el todo* (el cuerpo completo), o *una parte proporcional* del mismo (abdomen, pecho, cintura, caderas, etc.).
- **Imagen Corporal (I.C.):** La representación global y simbólica que cada individuo tiene sobre su propio cuerpo. Conformada también por percepciones, sentimientos y pensamientos (Romo, 2006). En el caso de los anuncios, ésta se encuentra objetivada por los rasgos físicos, psicosociales y acciones de los personajes.
- **La Representación de la Imagen Corporal:** Forma en que se (re)presenta la figura corporal en el contenido que se analiza. Ésta se encuentra objetivada por elementos estéticos (características del personaje), contextuales (de la situación) y/o de otros recursos audiovisuales.

¹ Esta información ha sido proporcionada por el Instituto de Investigación Kantar Media.

- **El Anuncio:** Producto o relato comunicativo propuesto por unos emisores [empresa, marca] y dirigido hacia unos receptores [hombre, mujeres; padres, niños, etc.].

- **El Personaje:** Agente que desempeña una acción de manera individual (sólo) o grupal (en un grupo) dentro de un relato comunicativo [el anuncio]. En función de las acciones o del papel que desempeñan, los personajes pueden ser:
 - **Principales:** Personajes alrededor de los cuales gira la trama o la historia general del anuncio.
 - **Secundarios:** Personajes que acompañan e interactúan con los personajes principales.

- **Imagen Corporal como Mensaje:** Cuando la Imagen Corporal se utiliza como recurso expresivo del *mensaje clave* en los anuncios publicitarios.

- **Mensaje Clave:** el *leitmotive* o idea que intenta reiterar el anunciante en su publicidad como parte de su estrategia de comunicación. Muchas veces se sintetiza en una frase o eslogan.

NOTAS:

2. CONCEPTOS METODOLÓGICOS

En esta investigación se utilizan los conceptos metodológicos propuestos por Bardin (1996) y retomados por Martín-Serrano (2004) en relación a la producción social de comunicación para el análisis de los relatos comunicativos. Así, el punto de partida es el anuncio publicitario considerado como relato o unidad total y conformado por diferentes estructuras o (micro) unidades.

2.1. Unidades de análisis y de registro

Las unidades consideradas para el análisis y el registro son las siguientes:

- **UNIDADES DE ANÁLISIS:** corresponden a cada una de las unidades de muestreo, es decir, cada uno los 154 anuncios que se analizan.
- **UNIDADES DE CONTEXTO:** corresponden a cada una de las escenas en las que puede dividirse (o no) el anuncio. Esta división se realiza a partir de la fragmentación del anuncio en partes que corresponden (o no) a la estructura de una historia o en imágenes que muestran diferentes situaciones.
- **UNIDADES DE REGISTRO:** corresponden a la unidad mínima analizada dentro de cada unidad de análisis, es decir, los personajes.

2.2. Criterios generales para el análisis de cada unidad

En este apartado se describen los criterios generales que se deben considerar para llevar a cabo la observación y el registro de los anuncios, las escenas y los personajes.

2.2.1. Criterios generales para el análisis de los ANUNCIOS

Se analizan todas las unidades de muestreo (anuncios). **Se excluirán** del análisis:

- a) Los anuncios que no muestren la figura corporal. Por ejemplo: *anuncios promocionales que muestren únicamente objetos, paisajes, banners con logos texto: la promoción de una bicicleta en Lidl.*
- b) Los anuncios en los que únicamente se visualice una parte mínima o poco específica del cuerpo humano. Por ejemplo: *unas manos que muestran el producto, los pies que muestran unas zapatillas, etc.*

2.2.2. Criterios generales para el análisis de las ESCENAS

Se analizan todas las unidades de contexto (escenas) de los anuncios incluidos en el muestreo **con excepción de:**

- a) Las escenas en las que no hay presencia de la figura corporal.
- b) Las escenas en las que el personaje que objetiva la figura corporal es el mismo y no presenta cambios (en la apariencia física o estado de ánimo).
- c) Las cortinillas con logos, gráficos y/o texto.

2.2.3. Criterios generales para el análisis de los PERSONAJES

Los personajes que aparecen en los anuncios se registran atendiendo las siguientes características:

- a) Los personajes se registran por orden de aparición en el anuncio.
- b) Cada personaje (una persona, animal o personaje de ficción –según criterio f) de este apartado- sólo se registra una vez.
- c) Cuando los personajes aparecen en grupo se codifica únicamente el personaje que ejecuta la acción y/o forma parte directamente de la trama.
- d) Cuando aparecen personajes en grupo pero ninguno domina la acción, no se registran.

- e) Las categorías de las variables registradas de cada personaje corresponden a las que “acompañan” al personaje de forma mayoritaria durante el anuncio, es decir, se muestran en más escenas en el transcurso del anuncio.
- f) Los animales o personajes de ficción sólo se registran si su figura corporal se asemeja a la humana. Por ejemplo: *la figura de una vaca si tiene características humanas (es bípeda, habla, tiene hombros estrechos, caderas amplias, cabello rubio y ojos azules)*. Sin embargo, no se registrará “un coche que habla” puesto que su figura humana no se asemeja a la humana.

2.2.4. Criterios generales para el análisis de la IMAGEN CORPORAL COMO MENSAJE

- a) Se considera la Imagen Corporal como Mensaje cuando los rasgos físicos y psicosociales del personaje tienen una función comunicativa en el mensaje clave del anuncio.

Ejemplo: en el anuncio de un suplemento alimenticio el mensaje clave es “*tomar esta bebida te hace fuerte y saludable*”. Dicho mensaje se objetiva con imágenes de varios niños que juegan fútbol, con cuerpos delgados, que corren y brincan con agilidad, dan batalla al equipo contrario y logran ganar el partido. Además de las imágenes, una *voz en off infantil* narra la anécdota del partido, le acompaña una música de fondo que enfatiza la escena como victoriosa. El anuncio termina como un lema “*Kiddi te hace grande y fuerte*”.

- b) La Imagen Corporal como Mensaje no se analiza cuando los rasgos físicos y psicosociales de los personajes no son recursos utilizados en la comunicación del mensaje clave del anuncio.

Algunos ejemplos son: El anuncio de un supermercado cuyo mensaje clave es “*La calidad y precio están cerca de nuestros clientes*”. Aunque muestra imágenes de varias personas de cuerpo entero y rasgos corporales visibles, estas representaciones de la imagen corporal no tienen una función comunicativa en el mensaje. Otro ejemplo, el de un hotel cuyo mensaje clave es “*Vacaciones al alcance*”.

a un precio razonable”. Aunque aparecen mujeres en traje de baño, no existe ningún recurso que objetive sus cuerpos como parte del mensaje clave. Probablemente si el mensaje fuera “Vacaciones de lujo o inolvidables” y la única imagen que su muestra es la de estas mismas mujeres, la imagen corporal sí sería un recurso expresivo del mensaje.

NOTAS:

3. VARIABLES DEL ANÁLISIS Y SUS CATEGORÍAS

Las variables analizadas corresponden a tres dimensiones:

- a) Los anuncios.
- b) Los personajes de los anuncios.
- c) La visualización del cuerpo como mensaje en el anuncio.

El cuadro 1 muestra una síntesis de las dimensiones analizadas así como también el grupo de variables y las variables específicas que se analizan de cada dimensión (la definición cada una de las variables y de sus categorías se realiza en el apartado 3.1., pág. 11).

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS	GRUPO DE VARIABLES	SUBGRUPO DE VARIABLES		
ANUNCIO	Target	A1. Género A2. Edad		
	Anunciante	A3. Tipo A4. Categoría		
	Duración	A5. Tiempo Segundos.		
	Personajes	A6. Número de Personajes		
PERSONAJES	Tiempo de Exposición	P1. Tiempo en Segundos.		
	Características Generales	P2. Protagonismo P3. Especie P4. Género P5. Actor P6. Aparición P7. Edad P8. Estrato		
		Roles	P9. Familiar P10. Ocupacional P11. Relacional	
			Estado de Ánimo y Personalidad	P12. Ánimo P13. Personalidad
				Visión
		Rasgos Corporales	P15. Tipo de Cuerpo P16. Musculatura P17. Piel	
			Rasgos Faciales	P18. Color de Ojos P19. Color de Cabello P20. Extensión de Cabello
	Vestimenta			P21. Tipo P22. Estilo
		Acciones		P23. Acción P24. Lugar
	CUERPO COMO MENSAJE		Enfatización	M1. El cuerpo como Mensaje M2. Parte Enfatizada
		Recursos que objetivan al cuerpo como mensaje		M3. Efectos Sonoros M4. Efectos Visuales M5. Elementos textuales

Cuadro 1. Síntesis de las variables analizadas.
Fuente: elaboración propia

3.1. Definición de las VARIABLES y de sus categorías

3.1.1. Variables de la dimensión de análisis ANUNCIO

Las variables que conforman el análisis de cada ANUNCIO pertenecen a cuatro grupos:

- **TARGET:** usuario final del producto o servicio anunciado.
- **ANUNCIANTE:** clasificación del anunciante en función del tipo de producto o servicio anunciado y su categoría.
- **DURACIÓN DEL ANUNCIO:** tiempo en segundos que dura el anuncio.
- **NÚMERO DE PERSONAJES:** número total de personajes del anuncio que se analizan.

El cuadro 2 muestra las variables del ANUNCIO correspondientes a cada grupo y su descripción (concepto), así como también las variables específicas que se analizan, las categorías de cada una de ellas y los códigos utilizados en su registro.

VARIABLES ANALIZADAS DE CADA ANUNCIO			
GRUPO DE VARIABLE	CONCEPTO	VARIABLES ESPECÍFICAS	CÓDIGOS Y CATEGORÍAS
TARGET	Usuarios finales del producto o servicio anunciado	A1. Género	1. Hombres 2. Mujeres 3. Ambos
		A2. Edad	1. Infantes (0-5 años) 2. Niños/niñas (6 -12 años) 3. Adolescentes (13-19 años) 4. Niña/os y Adolescentes 5. Adultos jóvenes (20-40 años) 6. Adultos mediana edad (40-60 años) 7. Adultos mayores (60 años o más) 8. Varias edades

ANUNCIANTE	Clasificación del anunciante en función del tipo de producto o servicio anunciado y su categoría	A3. Tipo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Producto tangible 2. Servicio
		A4. Categoría	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alimentos y bebidas 2. Limpieza, aseo, cuidado del cuerpo 3. Descanso, relajación, vacaciones, entretenimiento 4. Productos para el hogar 5. Ropa, artículos deportivos 6. Artículos personales: juguetes, libros, gafas o anteojos, tecnologías 7. Medios de transporte 8. Servicios bancarios 9. Servicios de salud 10. Otros
DURACIÓN	Segundos que dura el anuncio	A6. Duración	(Variable CUANTITATIVA)
Nº PERSONAJES	Nº total de personajes que se analizan	A5. Nº Personajes	(Variable CUANTITATIVA)

*Cuadro 2. Variables analizadas de cada ANUNCIO y sus categorías.
Fuente: elaboración propia.*

3.1.2. Variables de la dimensión de análisis PERSONAJE

Las variables que conforman el análisis de cada PERSONAJE pertenecen a seis grupos:

- **TIEMPO DE EXPOSICIÓN:** tiempo total en segundos que aparece el personaje en el anuncio.
- **CARACTERÍSTICAS GENERALES:** elementos generales que describen el personaje analizado.

- **ROL:** papel que desempeña el personaje en el contexto del anuncio.
- **ESTADO:** estado de ánimo que refleja o manifiesta el personaje (de forma mayoritaria) en el anuncio y la personalidad general que lo define.
- **VISIÓN:** parte del cuerpo del personaje que más se visualiza en el anuncio.
- **RASGOS CORPORALES:** rasgos físicos que caracterizan el cuerpo del personaje.
- **RASGOS FACIALES:** rasgos físicos que definen la cabeza y el rostro del personaje.
- **VESTIMENTA:** tipo y estilo de vestimenta que (de forma mayoritaria) lleva el personaje en el anuncio.
- **ACCIÓN:** Acción que ejecuta el personaje (de forma mayoritaria en el anuncio) y lugar en que se realiza.

El cuadro 3 muestra las variables del PERSONAJE correspondientes a cada grupo y su concepto, así como también las variables específicas que se analizan, las categorías de cada una de ellas y los códigos utilizados en su registro.

VARIABLES ANALIZADAS DE CADA PERSONAJE			
GRUPO DE VARIABLE	CONCEPTO	VARIABLES ESPECÍFICAS	CÓDIGOS Y CATEGORÍAS
TIEMPO DE EXPOSICIÓN	Tiempo total (segundos) que aparece el personaje en el anuncio	P1. Tiempo de Exposición	(Variable CUANTITATIVA) <i>Tiempo total (segundos) que aparece el personaje en el anuncio. Si el personaje aparece más de una vez, sumar el tiempo de cada aparición y calcular el tiempo total.</i>
	Elementos generales que describen el personaje analizado	P2. Protagonismo	1. Principal 2. Secundario
		P3. Especie	1. Humano 2. Animal 3. Otro

CARACTERÍSTICAS GENERALES		P4. Género	<ol style="list-style-type: none"> Hombre Mujer Indefinido
		P5. Actor <i>Tipo de actuación del personaje</i>	<ol style="list-style-type: none"> Individual: aparece solo Varios: aparece con otros personajes similares a él (en rasgos, vestimenta, etc.) y domina la acción
		P6. Aparición	<ol style="list-style-type: none"> Solo Díada (pareja) del mismo género Díada (pareja) diferente género Grupo del mismo género Grupo heterogénero
		P7. Edad	<ol style="list-style-type: none"> Infante (0-5 años) Niños/niñas (6-12 años) Adolescente (13-19 años) Adulto Joven (20-40 años) Adulto mediana edad (40-59 años) Adulto mayor (60 años o más) NO se visualiza
		P8. Estrato <i>CLASE SOCIAL: Se puede deducir de elementos característicos del personaje o del contexto</i>	<ol style="list-style-type: none"> Clase social Alta Clase social Media Clase social Baja NO se visualiza (<i>no hay elementos que aporten esta información</i>)
ROLES	Papel que desempeña (de forma mayoritaria) el personaje en el contexto del anuncio	P9. Familiar <i>El personaje se muestra como miembro de una familia</i>	<ol style="list-style-type: none"> Madre o Padre Hijo o Hija Hermano o hermana Abuelo o abuela Tío o tía Primo o prima Otro NO se visualiza
		P10. Ocupacional <i>El anuncio aporta información que describe la ocupación o profesión del personaje</i>	<ol style="list-style-type: none"> Profesionista (ingeniero, profesor, médico, director) Obrero, trabajador, artesano Científico, investigador Personaje famoso, modelo, artista Estudiante Otro NO se visualiza

		<p>P11. Relacional</p> <p><i>El anuncio aporta información que describe otro tipo de relaciones</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Novio o novia, esposo o esposa 2. Amigo o amiga 3. Compañero o compañera de escuela, colega de trabajo 4. Jefe o jefa 5. Héroe o heroína 6. Villano 7. Otro 8. NO se visualiza
ESTADO	Estado de ánimo que refleja o manifiesta el personaje (de forma mayoritaria) en el contexto del anuncio y la personalidad que le define	<p>P12. Ánimo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Feliz, motivado o excitado 2. Triste, afligido o deprimido 3. Enojado, irritado o molesto, sorprendido, asombrado o pasmado 4. Cansado, inapetentes, enfermo o aburrido 5. Apenado, angustiado o ansioso 6. Saludable, hambriento, energético o vigoroso 7. NO se visualiza
		<p>P13. Personalidad</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introverso: silencioso, tímido, inseguro o vulnerable 2. Extroverso: sociable, hablador, amable y despreocupado 3. Estable: fiable, calmado y seguro 4. Inestable: irritable, despiadado, negligente, descuidado o egoísta. 5. NO se visualiza
VISIÓN	Parte del cuerpo del personaje que más se visualiza en el anuncio	<p>P14. Visión Cuerpo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Figura Entera 2. Plano Americano 3. Plano Medio 4. Primer Plano 5. De cintura para abajo
RASGOS CORPORALES	Rasgos físicos que caracterizan el cuerpo del personaje	<p>P15. Tipo de Cuerpo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atlético o musculado 2. Desgarbado 3. Esbelto 4. Esbelto con caderas anchas 5. Graso 6. NO se visualiza

		P16. Musculatura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fofo, musculatura poco consistente 2. Enclenque, débil 3. Ni débil ni musculado 4. Atlético 5. Muy musculado 6. NO se visualiza
		P17. Piel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blanca 2. Morena 3. Mulata 4. Negra 5. Otra 6. NO se visualiza
RASGOS FACIALES	Rasgos físicos que definen la cabeza y el rostro del personaje	P18. Ojos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Azules 2. Verdes 3. Marrones 4. Negros 5. NO se visualizan
		P19. Cabello	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sin cabello (calvo) 2. Rubio 3. Castaño 4. Negro 5. Pelirrojo 6. Canoso (blanco, con muchas canas) 7. Otro 8. NO se visualiza
		P20. Extensión de Cabello	<ol style="list-style-type: none"> 1. Corto 2. Por encima del hombro 3. Por debajo del hombro 4. A partir de media espalda 5. Sin cabello / Calvo 6. NO se visualiza
VESTIMENTA	Tipo y estilo de vestimenta que (de forma mayoritaria) lleva el personaje en el anuncio	P21. Tipo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausencia de vestimenta 2. Ropa interior, de baño, camisón o pijama 3. Informal o cotidiana 4. Formal o traje 5. Ropa de trabajo o uniforme 6. Vestido de noche o de fiesta. 7. Vestimenta deportiva 8. Otro 9. NO se visualiza

		P22. Estilo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desaliñado o poco aseado 2. Sensual 3. Casual 4. Conservador 5. Tribu urbana 6. Otra 7. NO se considera
ACCIÓN	Acción que ejecuta el personaje (de forma mayoritaria) en el anuncio y lugar en que se realiza	P23. Acción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juega, convive, se recrea 2. Come, cocina, se alimenta 3. Se cuida, se acicala, se ejercita 4. Cuida, protege, aconseja, 5. Trabaja, estudia 6. Ordena, limpia, hace actividades del hogar 7. Descansa, se relaja, duerme 8. Muestra, modela, posa con un producto 9. Agrede, ataca, intimida 10. Piensa, medita, reflexiona 11. Pelea, lucha, combate 12. Otros
		P24. Lugar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parque, calle, jardín 2. Hogar: cualquier parte interior del hogar 3. Taller de trabajo o laboratorio 4. Escuela: aula, patio, alrededores de la escuela 5. Gimnasio, pista deportiva, estadio de futbol 6. Estudio, plató, pasarela 7. Oficina, consultorio médico, hospital 8. Restaurante, tienda, centro comercial 9. Medio de transporte 10. Otro

*Cuadro 3. Variables analizadas de cada PERSONAJE y sus categorías.
Fuente: elaboración propia.*

3.1.3. Variables de la dimensión de análisis IMAGEN CORPORAL COMO MENSAJE

Las variables que conforman el análisis de la IMAGEN CORPORAL COMO MENSAJE pertenecen a dos grupos:

- **ENFATIZACIÓN:** la figura corporal del personaje es el elemento clave del mensaje del anuncio.
- **RECURSOS QUE OBJETIVAN LA I.C. COMO MENSAJE:** conjunto de elementos (audiovisuales) que objetivan el cuerpo como mensaje. Sólo se registran si la figura corporal se muestra como elemento clave del anuncio.

El cuadro 4 muestra las variables de análisis del CUERPO COMO MENSAJE y su concepto, así como también las variables específicas que se analizan, las categorías de cada una de ellas y los códigos utilizados en su registro.

VARIABLES QUE ANALIZAN IMAGEN CORPORAL COMO MENSAJE			
GRUPO DE VARIABLE	CONCEPTO	VARIABLES ESPECÍFICAS	CÓDIGOS Y CATEGORÍAS
ENFATIZACIÓN	La figura corporal del personaje es el elemento clave del mensaje del anuncio	M1. Cuerpo como Mensaje	1. Sí 2. No — Si M1 = 1 se registran las variables de M2 a M5 — Si M1 = 2 se acaba aquí el registro
		M2. Parte Enfatizada	1. Cuerpo entero 2. Rostro 3. Manos 4. Brazos 5. Pecho o torso 6. Piernas 7. Caderas o glúteos 8. Vientre o cintura 9. NO se enfatiza ninguna parte

RECURSOS QUE OBJETIVAN EL CUERPO COMO MENSAJE	Recursos que objetivan al cuerpo como mensaje clave	M3. Recursos Sonoros	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jingle (canción con letra original del anuncio) 2. Canción no original, ya existente 3. Música (sólo instrumentos) original del anuncio 4. Música (sólo instrumentos) ya existente 5. Otros efectos sonoros 6. NO utiliza recursos sonoros
		M4. Recursos Visuales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tomas, encuadres 2. Gráficos 3. Otros efectos visuales 4. NO utiliza recursos visuales
		M5. Recursos textuales (o discursivos)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Texto 2. Voz en <i>off</i> del personaje 3. Voz en <i>off</i> mujer 4. Voz en <i>off</i> hombre 5. Voz en <i>off</i> niño 6. Voz en <i>off</i> niña 7. Otros recursos textuales 8. NO utiliza recursos textuales

Cuadro 4. Variables que analizan el CUERPO COMO MENSAJE y sus categorías.
Fuente: elaboración propia.

NOTAS:

4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS VARIABLES

Las variables y sus categorías se registran en el [archivo de Excel «Plantilla MEDIACORP»](#).

El archivo que consta de tres libros:

- 1) **INCLUSIÓN ANUNCIOS**: Aquí se registra si el anuncio cumple o no los criterios de inclusión para su análisis. Si no los cumple, el registro del resto de plantillas no se realiza.

- 2) **Plantilla ANUNCIO**: En ella se describen los aspectos descriptivos del análisis de cada anuncio incluido en el registro. Únicamente se cumplimentan las plantillas de los anuncios que se analizarán (es decir, los incluidos en el registro según los criterios especificados en el apartado 2.2.1., pág. 6).

- 3) **Plantilla PERSONAJE**: En ella se registran los datos de las variables analizadas y que corresponden a las tres dimensiones que se analizan:
 - a) Los anuncios.
 - b) Los personajes de los anuncios.
 - c) La visualización del cuerpo como mensaje en el anuncio.

Los **CRITERIOS BÁSICOS GENERALES** que se han de tener en cuenta en el registro son los siguientes:

- Cada anuncio se visualizará tantas veces como sea necesario.
- Las casillas correspondientes de las plantillas del Excel contienen la definición conceptual de las variables y de los códigos asignados a sus categorías.
- El orden de registro de los datos y de las variables que se debe seguir es el propuesto en cada una de las plantillas.
- El nombre y las categorías de las variables así como también los colores que las identifican NO se puede cambiar.
- En caso de duda, se debe contactar con el responsable de la codificación de variables: Roberto OB

A continuación se describen las **INSTRUCCIONES** que se deben seguir para la realización del registro de la información analizada y de las variables en cada una de las plantillas. El orden que se debe seguir es:

- 1) Registro de la plantilla INCLUSIÓN ANUNCIOS.
- 2) Registro de la plantilla ANUNCIO.
- 3) Registro de la plantilla PERSONAJES

4.1. Instrucciones para el registro de la Plantilla **INCLUSIÓN ANUNCIOS**

Procedimiento que se debe seguir

- 1) **Visualización del anuncio tantas veces como sea necesario**
- 2) **Registro de la plantilla**

El cuadro 5 muestra el formato de la plantilla INCLUSIÓN ANUNCIOS.

ANUNCIOS ANALIZADOS		
ANALISTAS:		
NÚMERO	CÓDIGO ANUNCIO	¿CUMPLE CRITERIO DE INCLUSIÓN? SI o NO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

Cuadro 5: *Formato de la plantilla INCLUSIÓN ANUNCIOS.*
Fuente: *elaboración propia.*

En esta plantilla se anota, de cada anuncio y siguiendo el orden correspondiente:

- EL CÓDIGO: facilitado por la organización.
- Si cumple o no el criterio de inclusión para el análisis: SI o NO (los criterios están especificados en el apartado 2.2.1., pág. 6). Si no cumple el criterio de inclusión, el análisis del anuncio finaliza, es decir, los anuncios no incluidos en el análisis no tienen información en la plantilla ANUNCIO ni en la plantilla PERSONAJES.

4.2. Instrucciones para el registro de la Plantilla ANUNCIO

En esta plantilla se DESCRIBEN y registran los aspectos generales de cada uno de los anuncios que cumplen el criterio de inclusión del apartado 4.1. (pág. 21): la marca o producto anunciado, el mensaje clave, las escenas, quiénes son los personajes, qué hacen, con quiénes interactúan, en qué lugar se encuentran, etc...

IMPORTANTE

- HAY UNA PLANTILLA PARA CADA ANUNCIO
- CADA ANUNCIO SE IDENTIFICA CON SU CÓDIGO
(Ejemplos: A001... A013...A113)
- SE DEBE MANTENER EL ORDEN DE LAS PLANTILLAS

Procedimiento general que se debe seguir

- 1) Visualización del anuncio tantas veces como sea necesario.
- 2) Visualización específica de:
 - El mensaje clave
 - Las escenas
 - Los personajes y sus acciones
- 3) Registro de la plantilla.

El cuadro 6 muestra el formato de la plantilla ANUNCIO.

Nº. ANUNCIO	MARCA PRODUCTO O SERVICIO	Nº ESCENAS	Nº PERSONAJES	CÓDIGO
MENSAJE CLAVE				
ESCENA 1:				
ESCENA 2:				
ESCENA 3:				
ESCENA 4:				
ESCENA 5:				
OBSERVACIONES:				

Cuadro 6: *Formato de la plantilla ANUNCIO.*
Fuente: *elaboración propia.*

En esta plantilla se anota, siguiendo el orden correspondiente, la siguiente información de cada anuncio:

— **IDENTIFICACIÓN DEL ANUNCIO** formado por las siguientes casillas:

- **Número de anuncio:** número en orden ascendente que identifica a cada anuncio (*ejemplo: 1, 2, 3, etc.*). Es el mismo número que el introducido en la plantilla INCLUSIÓN DE ANUNCIOS.
- **Marca, producto o servicio:** datos del producto o servicio anunciado que identifican al anuncio (*ejemplo: PEDISURE chicas*).

- **Número de escenas:** Cada uno de las unidades de contexto o fragmentos en los que se divide un relato de acuerdo con los criterios de análisis (apartado 2.2.2., pág.6).
- **Personajes:** Número total de personas de quienes se analiza la imagen corporal (criterios del apartado 2.2.3, pág.6).
- **Código del Anuncio:** Número asignado formalmente para su análisis de acuerdo a los criterios establecidos facilitado por la organización. Corresponde al nombre del archivo que contiene cada anuncio (ejemplo: A003, A013, A121, etc.). Es el mismo código que el introducido en la plantilla INCLUSIÓN DE ANUNCIOS.

— MENSAJE CLAVE

Es el *leitmotive* o idea principal que reitera un anunciante en su publicidad. En ocasiones éste se sintetiza en una frase o eslogan. Ejemplo: *El mensaje clave en al tomar Pediasure es que este complemento ayuda a tus hijos a crecer sanos y fuertes, Pediasure es -según su eslogan- “Nutrición completa y tranquilidad completa”.*

– DESCRIPCIÓN DE LAS ESCENAS:

- **Escenas:** En cada casilla se describe la acción (lo que ocurre) en cada escena. La descripción de cada escena será general (si el anuncio no tiene como foco la Imagen Corporal como mensaje) o detallada (si la Imagen Corporal es el recurso comunicativo clave en el mensaje del anuncio).
- En los anuncios donde la Imagen Corporal es el Mensaje se anotan, además todos aquellos datos o información que no es posible cuantificar en las subvariables: M2, M3, M4 y M5 de la plantilla de PERSONAJES (apartado 4.3.2, pág. 27).

- Si en el anuncio hay más de 5 escenas se añadirán, en la misma plantilla, las casillas correspondientes y se procederá a su descripción.

— **OBSERVACIONES:**

En este apartado se deben anotar todas aquellas cuestiones o detalles relacionados con el análisis cualitativo del anuncio y de las escenas que los observadores consideren relevantes. Si se considera importante, se puede transcribir el discurso textual que permita la realización posterior de un análisis discursivo.

4.3. Instrucciones para el registro de la Plantilla PERSONAJES

- HAY UNA ÚNICA PLANTILLA DONDE SE REGISTRAN
TODOS LOS PERSONAJES DE TODOS LOS ANUNCIOS

Procedimiento general que se debe seguir

- 1) Visualización del anuncio tantas veces como sea necesario
- 2) Registro de la plantilla
- 3) Cada casilla contiene la definición de la variable y/o las categorías
- 4) En caso de duda, consultar los criterios metodológicos (apartado 2, pág. 5) y la definición de las variables y sus categorías (apartado 3, pág. 11)

En esta plantilla se analizan los datos correspondientes a cada una de las dimensiones analizadas:

- ANUNCIO.
- PERSONAJES.
- IMAGEN CORPORAL COMO MENSAJE.

Las variables que componen los datos del registro de cada PERSONAJE son:

De la P1 a la P24

- **PROCEDIMIENTO:** Se registrarán los datos (codificación y variables) de cada uno de los personajes que aparecen en cada anuncio por orden de aparición. Los criterios se encuentran recogidos en el apartado 2 (Metodología) y
- **CRITERIOS DE CODIFICACIÓN Y DEFINICIÓN VARIABLES Y CATEGORÍAS:** Se encuentran en los comentarios de las casillas de la plantilla Excel. La información completa se encuentra en los apartados 2.2.3. (criterios para el análisis de los PERSONAJES, pág. 6) y 3.1.2. (Variables de la dimensión de análisis PERSONAJE, pág. 12) del manual.

4.3.3. Registro de la dimensión IMAGEN CORPORAL COMO MENSAJE

El siguiente cuadro (cuadro 9) muestra una parte del formato de la plantilla Excel correspondiente al registro de la dimensión de análisis IMAGEN CORPORAL COMO MENSAJE, formado por los datos de la codificación del anuncio (en azul) y las variables relacionadas con el anuncio: tiempo de exposición (color tierra) y características generales del personaje (en color lila).

- 3) Si $M1 = 2$ (es decir, la figura corporal NO se muestra como elemento clave del anuncio), EL REGISTRO DEL PERSONAJE FINALIZA en M1.

— **CRITERIOS DE CODIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE VARIABLES Y CATEGORÍAS:**

Se encuentran en los comentarios de las casillas de la plantilla Excel. La información completa se encuentra en los apartados 2.2.4. (criterios para el análisis de la IMAGEN CORPORAL COMO MENSAJE, pág. 7) y 3.1.3. (Variables de la dimensión de análisis de la IMAGEN CORPORAL COMO MENSAJE, pág. 17) del manual.

NOTAS:

5. FINALIZACIÓN DEL REGISTRO

Una vez finalizado el registro de la información de los anuncios correspondientes, el PROCEDIMIENTO que se debe seguir es el siguiente:

PROCEDIMIENTO FINAL

- 1) Guardar el archivo (se recomienda hacer copias periódicas del archivo Excel).
- 2) Comprobar que la información general y específica introducida sea correcta.
- 3) Enviar el archivo al responsable.

Nombre del archivo (NO CAMBIAR): plantilla_nombre diada.xlsx

ENVIAR A: roberto.sanchez@upf.edu

Se enviarán en un fichero aparte, la siguiente información:

INFORMACIÓN ANEXA

- 1) Dificultades surgidas en la codificación
- 2) Sugerencias de mejora del MANUAL de codificación.

NOMBRE DEL ARCHIVO: observaciones_nombre diada.doc

ENVIAR A: roberto.sanchez@upf.edu

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bardin, L. (1996). *El Análisis de Contenido*. Madrid: AKAL.

Díaz Soloaga, P., & Cáceres Zapatero, M. (2008). La representación del cuerpo de la mujer en la publicidad de revistas femeninas. *Estudios sobre el Mensaje periodístico*, 14, 309 - 327.

Fernández Villanueva, C., Domínguez Bilbao, R., Revilla Castro, JC, Anagnostou, A. (2004) *Formas de Legitimación de la Violencia en TV*. Revista Política y Sociedad. Vol. 41. Núm 1.

Gallego-Medina, C. (2015). *Perfectament imperfectes: Relació entre els estereotips de gènere i la publicitat en els productes de culte al cos*. Trabajo de Fin de Grado. Universidad Autónoma de Barcelona.

Gallego-Medina, C. & Añaños, E. (2016). *Belleza con B de báscula: Relación entre los estereotipos de género y la publicidad en los productos de culto al cuerpo*. Materiales Docentes. Consultado el 20 de abril de 2016. Universidad Autónoma de Barcelona. Disponible en: <https://ddd.uab.cat/record/146202>

Martín Serrano M., Martín Serrano, E. & Baca Lagos V. (2005). Las mujeres y la publicidad. Nosotras y vosotros según nos ve la televisión. Madrid: Instituto de la Mujer. En Martín Serrano, M. (2004) *“La producción social de comunicación”*. Madrid: Alianza.

Romo, D. AM. (2006). *Imagen Corporal, Alimentación y Calidad de Vida. Cursos de Aula Abierta*. Consultado el 15 de abril de 2016. Universidad de Alicante. Disponible en: <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/3560>

Signorielli, N., McLeod, D. & Healy, E. (1994). Gender Stereotypes in MTV Commercials: The Beat Goes on. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 99.

Velarde Hermida (1991). *La Mediación de los MCM en la Construcción de las Representaciones Infantiles*. Tesis de Doctorado. Universidad Complutense de Madrid.

Los derechos de esta obra son propiedad exclusiva de sus autores y se encuentran bajo la licencia de Creative Commons. Cualquier uso de la misma deberá hacer referencia a ésta como la obra original.